

<http://innocoferences.iblogger.org/>

ҚОЗИ АБУ ЮСУФ ҲАНАФИЙ МАЗҲАБИ ЗАБАРДАСТ ФАҚИҲИ

Иззатилла Маҳкамович Юлдашев

Тошкент ислом институти “Тиллар” кафедраси катта ўқитувчиси

yuldashevizzatilloh@gmail.com

+998770618181

АННОТАЦИЯ: Мақолада ислом ҳуқуқидаги катта бир йўналиш “ҳанафийлик” мазҳаби асосчиларидан – Қози Абу Юсуф ҳаёти ва илмий фаолияти тадқиқ этилган.

Абу Юсуфнинг илмий сафарлари, устозлари ва улар билан боғлиқ муҳим воқеалар келтириб ўтилган. Унинг қозилик фаолияти Аббосийлар халифалиги даврида мамлакат ривожига ва ҳанафийлик йўналиши тарқалишига қанчалик хизмат қилгани очиқ берилди.

Шунингдек, олимнинг йирик шогирдлари ва илмий меросига оид қимматли маълумотлар берилди. Якунида аллома ёзган асарлар ўша давр ҳаёти ва кейинги давр адабиётларига кўрсатган таъсири бўйича хулосалар қилинди.

Калит сўзлар: Абу Юсуф, матн, фикҳ, ҳадис, мотуридий, ханафий, қози, асхабуттахриж, шарҳ.

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается жизнь и научная деятельность одного из основателей направления ханафизма Кази Абу Юсуфа. Грядут научные путешествия Абу Юсуфа, наставники и важные события, связанные с ними. Было выявлено, насколько его научная и политическая деятельность способствовала распространению мифологии страны и направлению ханафизма. Также была дана ценная информация о великих ученых и научном наследии ученого. В заключение в работах, написанных ученым, были сделаны выводы о жизни того периода и ее влиянии на литературу последующего периода.

Ключевые слова: Абу Юсуфа, текст, фикх (исламское право), хадис, ханафи, қози (судья), асхабут-тахридж, комментарий.

<http://innconferences.iblogger.org/>

ABSTRACT: The article examines the life and scientific activity of one of the founders of the Hanafism movement, Qadi Abu Yusuf. Abu Yusuf's scientific travels, mentors and important events related to them are coming. It was revealed how much his scientific and political activities contributed to the spread of the mythology of the country and the direction of Hanafism. Valuable information about great scientists and the scientific heritage of the scientist was also given. In conclusion, in the works written by scientists, conclusions were drawn about the life of that period and its influence on the literature of the subsequent period.

Index Terms: Abu Yusuf, text, fikh (islamic law), hadith, hanafi, qadi (judge), ownerstaxrij, comment.

Ислом фикҳ (хуқук)и Аббосийлар халифалиги ташкил топилган дастлабки йиллардан бошлаб ўзининг ривожланиш чўққисига чиқди, таъсир доираси кенгайди ва турли соҳаларда билим юртлири бўлган мадрасалар ташкил этилди. Шунингдек бу давр етук фақиҳлар синфи етишиб чиққанлиги билан ажралиб туради. Уларни доврўғлари ва фикҳий услублари барча иқлимларда кенг ёйила бошлади. Улар минглаб шогирдларни етиштирдилар, бу шогирдлар уларнинг илмий меросларини дунёга кенг ёйишди. Шундай фақиҳлардан бири, Ислом фикҳининг энг катта йўналишларидан бири ҳисобланувчи ҳанафийлик мазҳабининг асосчиси бўлган Абу Ҳанифа Нўъмон ибн Собит эдилар. У киши ўзининг чуқур билими, ўткир заковати, теран тафаккури ва гўзал хулқи билан ажралиб турган. Хужжат келтириш, ўз сўзини қувватлаш, илми жадалда кучлилиги билан шуҳрат қозонган. Имом Шофеий у ҳақда: “Фикҳни мукамал ўрганмоқчи бўлган ҳар қандай инсон албатта Абу Ҳанифага муҳтождир”, - дер эди. Имом Моликдан “Абу Ҳанифани кўрганмисиз?”, деб сўрашганда: “Ҳа, уни кўрганман. У сенга мана бу устунни олтиндан деса, ўз сўзига албатта хужжат келтира оладиган одамдир”, - деган эди.

Ҳиндистонлик машҳур олим Маҳмуд Ҳасанхон Тункийнинг қомусий асари бўлмиш “Мажмалъу-л-мусаннифин”да Абу Ҳанифа етиштирган

<http://innocoferences.iblogger.org/>

шогирдларнинг сони 882 нафар деб кўрсатган [7, 169-б]. Абу Ҳанифа шогирдлари орасида Имом Абу Юсуфнинг номлари алоҳида зикр этилади. Шунингдек, Абу Юсуф қозилик фаолияти билан ишлаган даврда бутун халифаликда қазо масалалари бўйича қонун-қоидалар ва фатволар шу мазҳабга асосан ишлаб чиқилар эди, бу билан ҳанафийлик мазҳаби назарий ва амалий жиҳатдан барча минтақаларга кенг ёйилди. Шайх Мумаҳмад Хузарийбекнинг ёзишича, Абу Юсуф Имоми Аъзамнинг энг буюк шогирди ва энг яқин ёрдамчиси сифатида биринчи бўлиб ҳанафий мазҳаби бўйича китоб ёзган, масалаларни имло қилган, Ҳанафий мазҳабини ер юзига тарқатган [5, 156-б].

Манбаларда Абу Ҳанифанинг биринчи шогирди деб қайд этилган Абу Юсуф Яъқуб ибн Иброҳим ибн Ҳабиб ибн Саъд ал-Ансорий ал-Бажалий [10, 5-9-18- 9-31-31-21-б] 113 (милодий 731) йили Кўфа шаҳрида камтар(фақир) бир оилада туғилди. Абу Юсуфнинг катта бобоси Саъд ибн Ҳабата ал-Ансорий ёш саҳобалардан бўлиб, Уҳуд ғазотида ёши тўлмаганлиги сабаб урушда иштирок этишга рухсат берилмаган ва қайтариб юборилган. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ўша урушда Саъд разияллоҳу анҳу билан бирга Рофиъ ибн Худайж ва Абдуллоҳ ибн Умар разияллоҳу анҳум каби бошқа ёш саҳобаларни ҳам ёшликлари сабаб аскарлар сафидан қайтариб юборганлар [11, 258-б].

Ҳазрати Али разияллоҳу анҳунинг халифалик даврларида ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг маркази бўлган Кўфа шаҳри айни пайтда илм маркази ҳам эди. Бу шаҳарда илмни тинимсиз ва ғайрат билан тарқатган саҳобалар ва улардан улкан қизиқиш билан ўзлаштирган тобеъийлар илм мажлисларида дарс беришар эди. Манбаларда II ҳижрий аср бошларида Кўфада қирққа яқин илм ҳалақалари бўлган. Бу илм даргоҳларининг бошида Имом Абу Ҳанифа каби забардаст олимлар фаолият юритган. Имом Бухорийнинг: “Кўфага неча

<http://innocoferences.iblogger.org/>

марта кирганимни билмайман”, деб айтганларидан ҳам, бу даврда Кўфа шаҳрида қанчалик кўп уламолар ҳаёт бўлишганини тасаввур қилиш мумкин.

Абу Юсуфнинг оиласи фақир ҳолатда бўлиб, ёшлиги анча қийинчилик билан ўтди. Шунингдек, ота-онаси уни доим касб қилиб пул топишга ундашар эди[1, 27-б]. Имом даставвал ўша даврнинг асосий билимларини бир сидра ўрганиб чиққач, фикҳ илмига ўзларини бағишлаганлар. Муҳаддислардан Ҳилол ибн Яҳё айтади: “Абу Юсуф тафсир, мағозий ва айёмул араб илмларини пухта эгаллаган бўлиб, энг кам билган илми бу фикҳдир”[11, 258-б]. Абу Юсуф Ҳишом ибн Урва, Лайс ибн Саъд, Имом Аъмаш, Муҳаммад Ибн Ишоқ, Муҳаммад ибн Ёсир, Ҳасан ибн Динор ва Суфён ибн Уяйна каби машхур муҳаддислардан ҳадис ўргандилар. Ҳадис дарсларининг бирида машхур муҳаддис Ҳажжож ибн Арто билан яқиндан танишдилар ва ундан кўплаб ҳадислар ўргандилар. Бу ҳадисларнинг аксарини ўзларининг “ал-Харож” номли асарларида келтирганлар.

Умавийлар ва Аббосийлар даврида қозилик қилгани ва қазо ишларида иқтидорли эканлиги билан танилган. Муҳаммад ибн Абу Лайлодан фикҳни ўргана бошладилар, кейинроқ эса Абу Ҳанифа билан боғландилар. Бу ҳақда ватандошимиз, Фарғоналик буюк фақиҳ Шамсиддин ас-Сарахсий ўзининг “Китаб ал-мабсут” номли асарида: “Имом Абу Юсуф фикҳни биринчи Ибн Абу Лайлодан ўрганган, кейинчалик Абу Ҳанифанинг дарсларига ўтган”, дейдилар [12, 274-б]. Абу Юсуфнинг ўзи: “Дунёда мен учун Абу Ҳанифа ва Ибн Абу Лайлонинг дарсларидан кўра яхшироқ илм мажлиси йўқдир ва мен Абу Ҳанифадан кўра фақиҳроқ ва Ибн Абу Лайлодан кўра яхшироқ қозини кўрмадим” [10, 5-9-18-31-21-б]. Абу Ҳанифа билан боғлангандан кейин у кишининг илмий мажлисларида доимий иштирок эта бошладилар. Лекин, баъзи-базида дарслардан тирикчилик қилишга мажбур бўлганликлари сабаб узилиб қолардилар. Бу ҳолдан Абу Ҳанифа хабардор бўлгач у кишини ўз

<http://innoconferences.iblogger.org/>

қарамоғига олди. Қадрдон устози уни илмда камолга етиб, турмуши тўкин бўлиб кетгунича илмдаги эҳтиёжларини қондирганидек молиявий томондан ҳам, худди фарзандларининг биридек ғамхўрлик қилди[6, 69-б]. Шу сабабли Абу Юсуф бутунлай дарслар учун холи бўлиш имкониятига эришди. Абу Ҳанифанинг бундай ғамхўрликларни бошқа кўплаб шогирдлари мисолида ҳам кўриш мумкин. Натижада Абу Ҳанифа дунёни илм ва фикҳда етук бўлган шогирдлар билан тўлдириб юборди, бунга тарихнинг ўзи гувоҳдир. Васлий Самарқандий айтади: “Йўлбошчимиз Имоми Аъзам ҳазратларининг ҳамма одамларга, хусусан, шогирдларига эҳсон ва ғамхорликлари таҳсинга сазовор ва барчамизга ўрнақдир. Қани энди устозлик даъвосини қилувчи ҳар бир мударрис Имоми Аъзамнинг гўзал одатларини ўзига дастурул амал билиб, шогирдларга марҳамат назари билан қараса, уларга саховат қила олмаган тақдирда ҳам, ҳеч бўлмаса, улардан бирон нима тамаъ қилмаса, балки шунда шогирдлар ҳам илмли, ҳам ҳиммат ва мурувватли бўлармиди”[4, 43-б].

Абу Юсуф дарсларда доим иштирок этишга жуда катта эътибор берар эдилар. Устози Абу Ҳанифа ҳам айнан ана шу дарсларга бўлган катта қизиқиши ва эътибори сабабли Абу Юсуф илмда камолотга етганини кўп бора таъкидлар эди[8, 29-49-б]. Абу Юсуф 17 йил давомида Абу Ҳанифадан дарс олди. Бу ҳақда Абу Юсуф: Абу Ҳанифа билан 17йил бирга бўлдим, касал бўлган вақтимдан бўлак Қурбон ва Рамазон ҳайити кунлари ҳам ундан ажралмадим[10, 5-9-18-31-21-б]. Ҳатто бир ривоятда у Абу Ҳанифанинг дарсларини ўтказиб юбормаслик учун вафот қилган фарзандини кафанлаш ва дафн қилиш ишларини қўшнилари ва яқинларига топшириб дарсга кетгани зикр қилинган[2, 26-б]. Имом Абу Ҳанифа: “Ҳеч ким Абу Юсуфдек менинг этагимдан маҳкам тутмаган, агар Довуд Тоий аввалгидек дарсларга бардавом бўлганида эди, кишилар ундан кўп фойдаланган бўлардилар” деб айтган[10, 5-9-18-31-21-б]. Имом Абу Юсуф айна пайтда ҳадис ўрганишдан ҳам тўхтаб

<http://innocoferences.iblogger.org/>

қолмаган, фурсат бўлди дегунча ҳадис мажлисларига қатнашиб кунига 40-50 ҳадис ёдлаб сўнг бу ўзлаштирилган ҳадисларни фикҳ мажлисларида баҳс қилиш учун ўртага ташлар эдилар ва бу борада муҳаддислар фикрлари (қарашлари) ва далил ҳужжатларини ҳам қўшимча тарзда баён қилар эдилар. Бу давр ичида Абу Юсуф Куфага келган Муҳаммад ибн Исҳоқдан бир ой давомида мағози илмини ҳам ўрганиб, “Китаб алмағозий”нинг ровийларидан бирига айланди. Айни пайтда Абу Ҳанифа ва Ибн Абу Лайлонинг дарс мажлисларида фақат фикҳ илмлари ўргатилган дейиш хато бўлар эди. Чунки, Абу Юсуф ўз асарларида бошқа муҳаддислар қатори ушбу икки Имомдан нақл қилинган ҳадис ривоятларини келтирган. Шунингдек Абу Ҳанифадан Абу Юсуф билан бирга 15га яқин шогирдлар ҳадис тўплами бўлмиш “Муснад” китобини ривоят қилишган[3, 11-б].

Абу Юсуф Кўфада олган илмлари билан чекланиб қолмадилар. Абу Ҳанифанинг вафотларидан сўнг Ҳорун ар-Рашид хамроҳлигида Ҳаж сафарига борган йиллари имом Молик ҳузурларига бориб, у кишидаги ҳадис ва фикҳий услубларини ўргандилар ва устозлари билан турлича бўлиб қолган ҳукмларни солиштириб кўрдилар ва илмий баҳслар олиб бордилар[10, 5-9-18-31-21-б]. Чунки, Имом Моликнинг услублари устозининг услубларидан ўзгача эканлигини гувоҳи бўлган эдилар. Сўнг Ироққа Мадина аҳлининг илми билан бойиган ҳолда қайтдилар. Натижада Абу Юсуфда Мадинада Ҳадис мадрасаси ва Ироқда аҳли-раъй мадрасаларини бой илмий мероси жамланди ва у киши икки мадраса услубини бир-бирига анча яқинлаштирди. Бунда у кишига ҳадис ривояти билан шуғулланганликлари катта ёрдам берди.

Абу Юсуф 166/782 йилдан 182/798 йил вафотларига қадар қозилик ишида машғул бўлдилар. Халифалардан Ҳорун ар-Рашид у кишни жуда катта эҳтиром қилар эди. Унинг даврида Қозиюл-қуззот номи билан аталадиган мансаб таъсис этилиб, бунга Имом Абу Юсуфни таъйинлади. Шунинг учун

<http://innoconferences.iblogger.org/>

Абу Юсуфни энг биринчи “қозиюл-қуззот” номи билан чақирилган зот деб айтилади. Бу мансаб халифадан кейинги ўринда турадиган нуфузли мансаб бўлиб, халифалик ҳудудидаги барча қозиларни бошқарган ва қонун-қидаларни ишлаб чиқиш ва уларни ижро этиш ишларига бошчилик қилган. Бу даврда ҳанафий мазҳаби Аббосийлар давлатида фатво ва ҳукмлар бериладиган расмий мазҳабга айлангани ва амалиётда шу соҳадаги ҳужжатлар ва китоблар ҳам айнан ҳанафий мазҳабда ёзилгани сабаб бу мазҳаб ер юзига жуда кенг тарқалди. Буларнинг барчасига Абу Юсуфнинг хизматлари бениҳоят улкан бўлди.

Абу Юсуф халифа билан жуда ишончли алоқа ўрнатган эдилар ва унинг ҳузурида ўз сўзларига эга эдилар. Халифа билан бирга таом ер, бирга ҳаж қилар, унга имом бўлиб намоз ўқиб берар ва таълим ҳам берар эди. Абу Юсуфнинг энг машҳур фикҳий китоби “ал-Харож” халифанинг илтимоси билан ёзилган бўлиб, китобда давлатдаги иқтисодий ва бошқа кўплаб масалалар бўйича қилиниши зарур бўлган ишлар ва уларнинг ҳукмлари баён қилинган. Хулоса қилиб айтганда Абу Юсуф бу китобда давлатнинг асосий даромади ҳисобланган барча турдаги солиқларни тартибга солиб, умумий низомлар ишлаб чиқган[9, 3-б]. Уламоларнинг эътирофича бу (молиявий) соҳада бунга ўхшаш китобни ҳечким ўз даврида ҳам кейинги даврда ҳам ёзмаган. Асарни Аббосийлар давлатнинг молиявий тарихини ўрганишда ишончли тарихий ҳужжат десак бўлди.

Абу Юсуфдан улкан илмий мерос қолган бўлиб, уларда муаллиф ўз фикрлари, устозларининг ва шу даврдаги машҳур уламоларнинг фикрларини ёзиб қолдирган. Муҳаммад Зоҳид Кавсарий “Хуснут-тақозий” китобида келтирилган маълумотга асосан Имом Абу Юсуфнинг асарларини келтириб ўтамиз[10, 5-9-18-31-21-б]. Имомнинг асарлари фикҳ усуллари бўйича бўлиб, улар қуйидагилар: “Китоб ас-Солат”, “Китоб аз-закоат”, “Китоб ассиям”,

<http://innocoferences.iblogger.org/>

“Китоб ал-буйуъ”, “Китоб ал-худуд”. Олимнинг ўзи томонидан ёзилган Фикҳга доир асарлари “ал-Харож” “Китоб ал-осор”, “ал-Ихтилофу Ибн Аби Лайло ва Аби Ҳанифа” ва “ар-Радду ала сиярил-Авзойй” Машхур китобларидан бири “ал-Харож” ҳақида юқорида ўтди. “ал-Осор”да фикҳ далиллари келтириб ўтилган бўлиб, улардаги аксар ривоятлар Абу Ҳанифадан нақл қилинган. Шунингдек, китобда Кўфа ва Ироқ тобейинларининг берган баъзи фатволари киритилган.

“ал-Ихтилофу Ибн Аби Лайло ва Аби Ҳанифа” Абу Юсуф бу асарда Абу Ҳанифа ва Ибн Абу Лайлонинг масалаларда ўзаро ихтилоф қилишганини келтирган. Шунингдек, китобда ўша даврдаги уламоларнинг турли масалаларни чуқур ўрганишларини тасвир этган ва гарчи устози Абу Ҳанифанинг фикрларини қўллаб қувватлаган бўлса-да шу даврда мавжуд жуда кўп, кучли далилларга таянган турли масалаларни баён қилишга катта эътибор берган.

“Китоб ар-радду ала сиярил-Авзойй” Абу Юсуф бу китобда Имом Авзоййга ҳарб, омонлик бериш ва ўлжа ҳукмларидаги устози Абу Ҳанифа билан ихтилоф қилган масалалар бўйича раддиялар берган. Ҳамда Абу Ҳанифанинг фикрларини қўллаб қувватлаган.

Имом Абу Юсуф дарс беришда ҳам намуна эдилар. Манбаларда келишича, дарс беришга киришиб кетганларидан бир неча кунлаб таом емаганларини унутиб юборган[8, 29-49-б]. Ҳаётларининг сўнгги лаҳзасигача ҳатто ўша вақтда ҳам таълим билан машғул бўлганларини ва шогирди қози Иброҳимга бир масалани ўргатиб бўлиб жон таслим қилганлари ривоят қилинган[2, 31-б]. У кишининг шогирдларидан Имом Муҳаммад, Имом Аҳмад, Яҳё ибн Маъин, Абул Ҳаттоб, Вакиъ ибн Жарроҳ каби ўздаврнинг етук фақиҳ

<http://innocoferences.iblogger.org/>

ва муҳаддислари етишиб чиқди. “Ҳуснут-тақозий” китобида Абу Юсуфнинг 150дан ортиқ шогирдлари номма-ном келтирилган[10, 5-9-18-31-21-б].

Имом Абу Юсуф ҳиж. 182 йил 5 Рабул аввал (мил. 798 йил 21 апрел) куни вафот этди. Жаноза намозини халифа Ҳорун ар-Рашиднинг ўзи ўқиб, халифа оиласининг қабристонига дафн этди. Ҳорун ар-Рашид дафн қилиб бўлганидан сўнг: “Бугун барча аҳли ислом бир-бирига ҳамдардлик билдириши керак” деди. (яъни, Абу Юсуф бутун умматнинг таянчи ва фахри ҳисобланади деган маънода). Жанозада қатнашган кишилар эса: “Эй имом, сиз фақатгина китоб ва суннат билан ҳукм қилар эдингиз” дер эдилар.

Хулосалар: Хулоса қилиб айтганда ер юзидаги мусулмонларнинг тенг ярми амал қиладиган ҳанафий мазҳабини такомиллаштириш ва уни кенг йўлида Абу Ҳанифанинг шогирдлари беқиёс катта хизматлар қилишган, улар орасида Абу Ҳанифанинг биринчи шогирди бўлмиш Абу Юсуфнинг хизматлари улкан бўлди. Шунингдек, Аббосийлар давлатининг гуллаб яшнашида ҳам мамлакатнинг Қозиюл-қуззоти бўлган Абу Юсуфнинг ўрни беқиёс. Чунки, Абу Юсуф ўз асарлари орқали мамлакатдаги ижтимоий ҳаётни тартибга солиш ва яхшилашга доир дастурлар ва қонун-қоидаларни ишлаб чиқди. алломанинг ёзган асарларини чуқур ўрганиш ва таҳлил қилиш орқали бугунги кунда жадал ривожланаётган замонавий ислом молия бошқаруви ва ҳуқуқи соҳаларида янгидан-янги қулайликлар ва манфаъатларни ишлаб чиқиб ҳаётга татбиқ қилиш мумкин.

1. Абдулҳай Лакнавий. Ҳидоя: муқаддима. – Карачи: Идоратул-қуран вал-улум алисламия, 1417/1996. – Б. 27.
2. Абдулфаттоҳ Абу Гудда. Қийматуз-зама индал-улама. – Дамашқ: Мактаба ал-матбаъа ал-исламия 1408/1987. – Б.31. – Б.29.
3. Абу Нуайм ал-Асбахоний. Муснад имом Аби Ҳанифа. – Риёз, Мактаба ал-қавсар 1994. Изоҳ ва таҳқиқлар муаллифи Назар Муҳаммад ал-Фориёбий. – Байрут: Дорул кутуб алилмия, 1989. – Б. 11.
4. Айдарбек Тулепов. Ислом ва ақидапараст олимлар. – Тошкент: Шарқ 2014. – Б. 43.

<http://innoconferences.iblogger.org/>

5. А.Ш.Жузжоний. Ислом ҳуқуқшунослиги. – Тошкент: Ислом университети нашриёти, 2002. – Б. 156.
6. Ваҳби Сулаймон Ғовжий. Абу Ҳанифа. – Дамашқ: Дорул қалам 1413/1993. – Б. 69.
7. Ваҳби Сулаймон Ғовжий. Абу Ҳанифа. – Дамашқ, Дорул қалам 1413/1993. – Б. 169.
8. Имом Зарнужий. Таълим ал-мутаалим. Карачи, Мактаба ал-бушро 1431/2010. Шарҳ ва изоҳлар муаллифи Абдулазиз Сақаршоҳин. – Байрут: Дорул кутуб ал-илмия, 1998. – Б. 29, 49.
9. Имом Абу Юсуф. Китоб ал-Харож. – Байрут: Дорул-маориф 1979. – Б. 3.
10. Муҳаммад Зоҳид Кавсарий. Хуснут-тақозий фи сийрати Имам Абу Юсуф. Миср, “Мактабтул-азҳарийя” (нашр йили кўрсатилмаган) – Б. 5, 9, 18, 9, 31, 31, 21
11. Хатиб Бағдодий. Тарихи Бағдод. – Байрут: Дорул кутуб ал-илмийя, 1417/1997. – Ж. 8. – Б. 285. – Ж. 10. – Б. 258.
12. Шамсуддин ас-Сарахсий (ваф. 490/1097). Ал-Мабсут. Байрут, Дорул-фикр 1421/2000. – Ж. 11. – Б. 274.